

Володимира Даля. 2022. № 6 (276). С.50–54. URL: file:///C:/Users/Dell/Downloads/10.pdf

References:

1. Lysa S.S.(2017).Efektyvna systema lohistyky yak sposib otrymannya konkurentnykh perevah torhovel'nykh merezh. Ekonomika i suspil'stvo. 2017. №8. S.91–297 [in Ukrainian].

2. Kochubey D.(2009).Otsinka efektyvnosti funktsionuvannya lohistychnoyi systemy torhovel'nykh pidpryyemstv. Visnyk KNTEU. 2009. №4. S.59–66 [in Ukrainian].

3. Plakhotnikova L.O. (2021) Vykorystannya tsyfrovyykh tekhnolohiy v upravlinni marketynhovoyu informatsiynoyu systemoyu pidpryyemstva. Suchasnyy marketynh: problemy ta perspektyvy: Materialy III Mizhnarodnoyi naukovo–praktychnoyi konferentsiyi, 10 chervnya 2021 roku. Kyiv: Derzhavnyy universytet telekomunikatsiy, 2021. S.38 – 42 [in Ukrainian].

4. Plakhotnikova L.O. (2022) Lohistychni posluhy: osoblyvosti provedennya marketynhovoyi zbutovoyi polityky pidpryyemstva v umovakh suchasnoho rynku. Stratehiya rozvytku Ukrayiny: finansovo–ekonomichnyy ta humanitarnyy aspekty: materialy I KH Mizhnarodnoyi naukovo–praktychnoyi konferentsiyi, 17 zhovtnya 2022. Kyiv: DP «Informatsiyno–analytichne ahentstvo», 2022. S. 384–388. URL: <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6912> [in Ukrainian].

5. Ptashchenko O.V., Sokhats'ka O.M. (2022) Osoblyvosti lohistychnoyi diyal'nosti v umovakh didzhytalizatsiyi. VSNU imeni Volodymyra Dalya. 2022. № 6 (276). S.50–

54. URL: file:///C:/Users/Dell/Downloads/10.pdf [in Ukrainian].

Дані про авторів

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління, Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: lara212010@meta.ua,

researcher ID: B-1544-2019,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

Шевченко Антон Олегович,

магістр спеціальності 073 «Менеджмент», кафедри менеджменту, маркетингу та державного управління, Національна академії статистики, обліку та аудиту.

e-mail: ianton558@gmail.com

Data about the authors

Larisa Plakhotnikova,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Marketing and Public Administration, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: lara212010@meta.ua

researcher ID: B-1544-2019,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

Anton Shevchenko,

Master of specialty 073 «Management», Department of Management, Marketing and Public Administration, National Academy of Statistics, Accounting and Auditing.

e-mail: ianton558@gmail.com

НОВАК О. В.
НАГОРНА Ю. В.

Розвиток українських брендів у міжнародному інформаційному просторі

Предмет дослідження – українські бренди в міжнародному інформаційному просторі.

Метою статті є дослідження становлення та розвитку українських брендів у міжнародному інформаційному просторі в період глобалізації та сепарація культурної ідентичності.

Методологія проведення роботи. При написанні статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу, узагальнення.

Результати роботи. У статті описано ключові умови та перспективи розвитку українських брендів, їх роль в міжнародному інформаційному просторі та пропозиції щодо розширення платформи культурної ідентичності.

Висновки. Розвиваючи українські бренди, важливо розуміти, що національний імідж держави безпосередньо впливає на сприйняття іноземною аудиторією товару чи послуги. Наявність відомих та перспективних національних брендів може дозволити Україні підвищувати інвестиційний

клімат та привабливість країни для ведення бізнесу та міжнародного партнерства. Потенційно успішна маркетингова стратегія розвитку бренду має містити визначені цілі, стратегію просування, чітко виокремлене позиціонування та сегментацію цільової аудиторії.

Ключові слова: міжнародний інформаційний простір, глобалізація, бренд, імідж країни, національна культура, сепарація, міжнародний ринок.

NOVAK O. V.
NAHORNA Yu. V.

Development of ukrainian brands in the international information space

The subject of the study is Ukrainian brands in the international information space.

The purpose of the article is to study the formation and development of Ukrainian brands in the international information space during the period of globalization and the separation of cultural identity.

Work methodology. When writing the article, general scientific and special research methods were used: observation, description, analysis, generalization.

Work results. The article describes the key conditions and prospects for the development of Ukrainian brands, their role in the international information space, and proposals for expanding the cultural identity platform.

Conclusions. When developing Ukrainian brands, it is important to understand that the national image of the state directly affects the perception of a product or service by a foreign audience. The presence of well-known and promising national brands can allow Ukraine to increase the investment climate and attractiveness of the country for conducting business and international partnership. A potentially successful marketing strategy for brand development should include defined goals, a promotion strategy, clearly defined positioning and segmentation of the target audience.

Keywords: international information space, globalization, brand, country image, national culture, separation, international market.

Постановка проблеми. Міжнародний інформаційний простір виступає системою спільного доступу та використанням інформації, яку визначено різноманітними напрямками чи галузями діяльності. Швидкий розвиток технологій комунікації призводить до виникнення нових загроз світовому та національному порядку. Зокрема безпека приватності, суспільства та держави наразі є пріоритетною в формуванні інформаційного суспільства. Брендінг серед держав зустрічається щодня, частіше асоціативні аспекти спонукають людей виокремлювати певний атрибут, як частину національної культури. Розвиток брендів в міжнародному інформаційному просторі значно покращує перспективи просування за межами країни, спонукає іноземних партнерів до інвестування в економіку та сприяє підвищенню конкурентоспроможності на міжнародній глобальній платформі, чим підвищує імідж та ідентичність держави. Також варто відмітити, що розвиток українських брендів на міжнародній арені є важливим аспектом для залучення світової аудиторії, яка в подальшому, з більшою

вірогідністю, буде зацікавлена відвідати Україну, чим сприятиме зростанню туризму та підвищенню авторитетності на економічному ринку та політичній арені. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проблема ототожнювання культурних надбань та ідентичності стала вкрай чіткою та потребує швидкого рішення. Висвітлення подій в Україні стрімко відображається в творчості та посилах, які мають на меті показати іноземним громадянам важку ситуацію всередині країни, жорстокість ворога та необхідність в щоденній підтримці. Міжнародний інформаційний простір являє собою рушійну силу, яка має можливість як пришвидшити розвиток бренду, так і знищити його через недопустимі та дискримінаційні вирази, дії чи порушення етичних норм. Українські бренди починають все більше використовувати етнічну символіку, державну мову та патріотичні мотиви. Для успішного просування бренду потрібна сильна маркетингова стратегія та залучення інвестицій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальними особливостями розвит-

ку та проблематикою міжнародного маркетингу та розвитку брендів займалися такі зарубіжні дослідники як Портер М., Ріволі П., Грошал С., Кевін Р. Дослідженням проблематики глобалізації національних брендів та їх доцільності займалися такі вітчизняні науковці як Остапенко О.Д., Іваненко Л.М., Корж М.В. та інші. Також варто згадати наукові праці про перспективи та розвиток міжнародного маркетингу в Україні, які досліджували Чуб І.В., Трайно В.М., Корж М.В. Вивченням основних трендів маркетингу серед мілленіалів займалися Балюк Ю.В та Яловега Н.І. Прояви національного маркетингу висвітлено в роботах Мазаракі А.А., Циганкової Т.М. та Макогон Ю.В. Останні дослідження модернізації маркетингових комунікацій компаній в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства проводили Кудирко Л.П. та Ніколаєць О.Ю. Публікації на тему бренд-менеджменту компаній в глобальному конкурентному середовищі були висвітлені кандидатом економічних наук Кудирко Л.П.

Метою статті є дослідження становлення та розвитку українських брендів у міжнародному інформаційному просторі в період глобалізації та сепарація культурної ідентичності.

Виклад основного матеріалу. Міжнародний інформаційний простір в період глобалізації стає невід'ємною частиною суспільного життя людей з усього світу. Сучасні технології мають на меті покращувати якість та зрозумілість інформації, яку подають країни на глобальному рівні. Розвиток брендів є однією з основних ланок просування національного іміджу держави та посилення впливу на міжнародній платформі. Важливість розповсюдження українських брендів полягає в тому, що міжнародний інформаційний простір буде ідентифікувати культурну ідентичність нашої держави, як відмінну від інших країн. Збільшення уваги до України буде спонукати активну залученість в фінансовій та інформаційній підтримці. Режисери, митці, хореографи, кліпмейкери та дизайнери вносять велику частку популяризації України в різноманітних сферах діяльності за межами держави та виробляють стале розуміння про перспективність бренду «made in Ukraine». Українські бренди все частіше стають гучними заголовками в міжнародному інфопросторі та привертають увагу іноземних громадян. Важливо відмітити приклад нагородження Оскаром українського режисера Мстислава Чернова за

документальний фільм «20 днів в Маріуполі», в якому було продемонстровано реальну історію знищення Маріуполя російськими солдатами [1]. Це була перша нагорода Оскар для України, необхідна для максимального поширення інформації щодо воєнних злочинів Росії та необхідності допомоги від країн-партнерів. Від початку повномасштабної війни Україна зарекомендувала себе у інформаційному просторі, як країна відважних та сильних громадян, які борються за свою свободу та незалежність. Імідж держави впливає на ставлення міжнародного суспільства, правильна побудова національного бренду з подальшим його розвитком виступає необхідною частиною інтеграції в Європейський Союз. В умовах високої конкуренції створення успішного бренду потребує низку факторів таких як стійке позиціонування, оригінальний фірмовий образ, ідентифікація та сильний посил до суспільства. Все частіше ми можемо спостерігати, що бренди в яких присутнє чітке повідомлення до потенційних споживачів є більш успішними та користуються великою популярністю.

З кожним роком з'являється багато нових тенденцій торгівлі товарами та послугами на міжнародних ринках, тому потрібно враховувати при розробці маркетингової стратегії для бренду. Суспільство потребує нових ідей та підходів від компаній. Щоб зацікавити міжнародну аудиторію важливо правильно донести цінність та корисність товару чи послуги, а також запропонувати новизну та унікальність. Розуміння цільового споживача та сегментація в цілому відіграє вирішальну роль в результативності розвитку брендів. Цільова аудиторія має бути направлена не тільки на іноземне суспільство, але й на внутрішній ринок тому, що ідентифікація бренду тісно пов'язана з культурними особливостями та національними цінностями. Основними цілями розвитку українських брендів в міжнародному інформаційному просторі є подальші інвестиції, туризм та становлення іміджу держави, підняття авторитету на глобальній арені.

Після початку повномасштабної війни з Росією, важливо було виокремити культуру та національний бренд в міжнародному інфопросторі, згідно з опитуваннями в соцмережах іноземні громадяни часто плутали та ототожнювали нашу ідентичність. Розвиток українських брендів вимагав максимальної українізації з залучен-

ням елементів національної символіки та атрибутів. Відомий український бренд «Frolov», який розробляє одяг та аксесуари з етнічними мотивами набув чималу популярність серед іноземної аудиторії. Поєднання синього з жовтим все частіше можна побачити в міжнародному інфопросторі. Також через високу медійність, вищезгаданий бренд вносить великий вклад в економіку та наближає перемогу через благодійні заходи та виготовлення екіпіровки для наших воїнів. Медіа кампанії України такі як «United 24» та «Brave Ukraine» створені для інформування міжнародної спільноти про перебіг війни, ознайомлення з національним брендом та підтримкою морального духу. На вулицях країн світу видніються надписи про сміливість України та створені флешмоби з залученням крилатих фраз, які вже стали невід'ємною частиною культури та ідентичності нашої держави. Також медіа кампанії проводили надважливі збори коштів на військові та медичні потреби України та протидіяли російській пропаганді в інформаційному просторі.

Розуміння міжнародної спільноти про Україну кардинально змінилося та в пріоритеті зараз є розвиток брендів, які сприятимуть ще більшому розширенню кругозору та ідентифікації. Імідж країни походження бренду значно впливає на його привабливість та перспективність, ось, наприклад, європейські та американські бренди косметики та парфумерії є більш популярними серед споживачів у всьому світі саме через асоціативний ряд пов'язаний з високою якістю продукції. Рівень обізнаності іноземних громадян щодо українських традицій, культурних особливостей чи сучасного мистецтва виявився досить низьким, низку опитувань та відеороликів ми можемо побачити в провідних соцмережах світу, таких як Facebook, YouTube, Instagram та TikTok. Дослідження також показали, що Україна за кордоном сприймається як аграрна, релігійна країна, а також, через війну, небезпечна для відвідування [2].

Задля просування бренду в медіа просторі важливими задачами є створення інтернет-сайту або профілю в соцмережах, розміщення на інтернет платформах, рекламні кампанії та стратегія просування на міжнародні ринки. Назви українських брендів не завжди відображають сутність продукту чи послуги, це можуть бути прості, але лаконічні українські слова, які будуть нагадувати споживачу про країну походження та

створювати асоціацію з Україною. Також наразі стали впроваджувати в брендинг патріотичні гасла та заклики, що виникли після повномасштабного вторгнення. Прикладом можна вважати Укрзалізницю – національний перевізник людей та вантажів, який в перші дні війни продемонстрував зібраність та сміливість, було організовано безкоштовні евакуаційні потяги з територій, де ведуться активні бойові дії. Національний та міжнародний інформаційний простір активно публікував новини про відважний персонал Укрзалізниці, який рятував людей та їх домашніх улюбленців [3]. Більшість політичних діячів та зірок, які прибували до України, користувались саме цим перевізником. Було опубліковано чимало фотографій та публікацій в соціальних мережах лідерів думок, які таким чином розповсюдили інформацію. Довіра до бренду є прямим показником ефективності маркетингової стратегії.

Висновки

В період глобалізації міжнародний інформаційний простір став інструментом для обміну та отримання інформації, а також рушійною силою просування брендів на зовнішній ринок. Розвиваючи українські бренди, важливо розуміти, що національний імідж держави безпосередньо впливає на сприйняття іноземною аудиторією товару чи послуги. Наявність відомих та перспективних національних брендів може дозволити Україні підвищувати інвестиційний клімат та привабливість країни для ведення бізнесу та міжнародного партнерства. Потенційно успішна маркетингова стратегія розвитку бренду має містити визначені цілі, стратегію просування, чітко виокремлене позиціонування та сегментацію цільової аудиторії. На сьогодні, також є актуальним просування в інформаційному просторі бренду «Я», а саме це стосується українських блогерів, акторів, митців, дизайнерів, кліпмейкерів, режисерів та інших творчих особистостей, які вносять українські цінності чи культурні елементи в міжнародний загал. Залучення великої іноземної аудиторії спонукає до висвітлення ситуації в країні та підвищення рівня обізнаності іноземних громадян про культуру, творче середовище та національні особливості України.

Список використаних джерел:

1. BBC News Ukraine . URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cjl4zxlkj88o>

2. Бренд «Україна» (позиціонування української держави за кордоном) URL:<http://www.myshared.ru/slide/19905/> (Дата звернення 05.05.2024.)

3. УНІАН . «Як Укрзалізниця стала помічником економіки та громадян під час війни» URL: <https://www.unian.ua/economics/transport/yak-ukrzaliznytsya-stala-pomichnikom-ekonomiki-ta-gromadyan-pid-chas-viyni-novini-ukrajina-11836035.html>

References:

1. BBC News Ukraine . URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cjl4zxkx88o>

2. Brand «Ukraine» (positioning of the Ukrainian state abroad) URL:<http://www.myshared.ru/slide/19905/> (Дата звернення 05.05.2024.)

3. UNIAN . «How Ukrzaliznytsia became an assistant to the economy and citizens during the war» URL: <https://www.unian.ua/economics/transport/yak-ukrzaliznytsya-stala-pomichnikom-ekonomiki-ta-gromadyan-pid-chas-viyni-novini-ukrajina-11836035.html>

Дані про авторів

Новак Олена Володимирівна,

к. е. н., доцент кафедри світової економіки, «Державний торговельно-економічний університет», м. Київ.

e-mail: o.novak@knute.edu.ua

Нагорна Юлія Валентинівна,

студент, «Державний торговельно-економічний університет», м. Київ.

e-mail: julienahorna@gmail.com

Data about the authors

Olena Novak,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of World Economy «State University of Trade and Economics», Kyiv.

e-mail: o.novak@knute.edu.ua

Yuliia Nahorna,

Student, «State University of Trade and Economics», Kyiv.

e-mail: julienahorna@gmail.com